

Ensino de Física Aplicado no Ensino Médio com Intermediação Tecnológica: Uma Análise do Impacto na Formação de Alunos

Teaching of Applied Physics in High School with Technological Intermediation: An Analysis of the Impact on Student Education

Sônia Moisés da Silva^a ; Emmanoella Costa Guaraná Araujo^b; Artur Falqueto Sonsin^c

^aDiscente, UNIR/DAEDC, CRM / soniadrigo@hotmail.com

^bDocente, UNIR/DAEF, CRM / emmanoella.araujo@unir.br

^cDocente, UNIR/ DAEDC, CRM / artur.sonsin@unir.br

Material Suplementar

Escola: _____

Escola extensão: _____

Aluno: _____

Local/Data: _____, ____ / ____ / ____.

Questionário

- 1 - O que é a Física e qual é o seu papel no estudo da natureza?
 - a) A Física estuda a história das civilizações.
 - b) A Física é a ciência que estuda a biologia das plantas.
 - c) A Física é a ciência que estuda as propriedades da matéria e energia, e seu papel é entender as leis que governam o comportamento da natureza.
 - d) A Física é a ciência que estuda os fenômenos sociais e culturais.

- 2 - Defina os termos "massa" e "peso".
 - a) Massa é a força gravitacional que age sobre um objeto. Peso é a quantidade de matéria em um objeto.
 - b) Massa é a quantidade de matéria em um objeto. Peso é a força gravitacional que age sobre um objeto.
 - c) Massa e peso são termos que se referem à mesma propriedade de um objeto.
 - d) Massa é a quantidade de energia em um objeto. Peso é a medida da aceleração de um objeto.

- 3 - Qual é a primeira lei de Newton? Como ela também é conhecida?
 - a) A primeira lei de Newton afirma que a força é igual à massa multiplicada pela aceleração. Ela também é conhecida como Lei da Ação e Reação.
 - b) A primeira lei de Newton afirma que a energia de um sistema isolado permanece constante. Ela também é conhecida como Lei da Conservação da Energia./*tamente proporcional à força aplicada. Ela também é conhecida como Lei da Gravitação Universal.

- c) A primeira lei de Newton afirma que um objeto em repouso permanece em repouso e um objeto em movimento permanece em movimento. Ela também é conhecida como Lei da Inércia.
- d) A primeira lei de Newton afirma que a energia de um sistema isolado permanece constante. Ela também é conhecida como Lei da Conservação da Energia.
- 4 - O que é energia cinética e como ela está relacionada?
- a) Energia cinética é a energia térmica gerada pelo movimento de partículas. Ela está relacionada à massa do objeto.
- b) Energia cinética é a energia devido ao movimento de um objeto. Ela está relacionada à massa e ao peso do objeto.
- c) Energia cinética é a energia devido ao movimento de um objeto. Ela está relacionada à massa e à velocidade do objeto.
- d) Energia cinética é a energia de uma partícula em repouso. Ela está relacionada à força aplicada ao objeto.
- 5 - Um carro viaja 200 metros em 20 segundos. Qual é a sua velocidade média?
- a) 20 m/s
- b) 10 m/s
- c) 25 m/s
- d) 15 m/s
- 6 - Se um objeto está em repouso, qual é o valor da sua velocidade?
- a) Zero
- b) 9,8 m/s²
- c) 1 m/s
- d) 5 m/s
- 7 - Descreva o movimento de um objeto em queda livre. Como a velocidade muda ao longo do tempo?
- a) Um objeto em queda livre tem velocidade constante. A velocidade não muda.
- b) A velocidade de um objeto em queda livre aumenta uniformemente ao longo do tempo.
- c) A velocidade de um objeto em queda livre diminui uniformemente ao longo do tempo.
- d) Um objeto em queda livre tem aceleração zero. A velocidade não muda.
- 8 - Explique o conceito de força peso. Como ele está relacionado à massa e à gravidade?
- a) A força peso é a força que empurra um objeto para baixo. Ela não está relacionada à massa.
- b) A força peso é a força que mantém um objeto em repouso. Está relacionada à resistência do objeto.
- c) A força peso é a força que mantém um objeto em movimento. Ela está relacionada à inércia do objeto.
- d) A força peso é a força que atua sobre um objeto devido à sua massa e à aceleração da gravidade.
- 9 - O que é atrito e como ele afeta o movimento de um objeto?
- a) Atrito é a força que mantém um objeto em movimento. Ele aumenta a velocidade do objeto.
- b) Atrito é a força que mantém um objeto em equilíbrio. Ele não afeta o movimento.
- c) Atrito é a força que empurra um objeto para cima. Ele aumenta a velocidade do objeto.
- d) Atrito é a força que retarda ou impede o movimento de um objeto. Ele diminui a velocidade do objeto.
- 10 - Qual é a terceira lei de Newton? Dê um exemplo de aplicação dessa lei.
- a) A terceira lei de Newton afirma que a força é igual à massa multiplicada pela aceleração. Ela se aplica a todos os objetos em movimento.
- b) A terceira lei de Newton afirma que um objeto em repouso permanece em repouso e um objeto em movimento permanece em movimento. Isso se aplica a objetos na Terra.
- c) A terceira lei de Newton afirma que para cada ação há uma reação de igual magnitude, mas em direções opostas. Um exemplo é o impulso de um objeto após ser atingido por outro.

- d) A terceira lei de Newton afirma que a energia de um sistema isolado permanece constante. Ela se aplica a sistemas termodinâmicos.